

**СТАНОВЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С
БИТКОЙНАМИ, КРИПТОВАЛЮТАМИ И ДРУГИМИ НОВЕЙШИМИ
ЭЛЕКТРОННЫМИ СРЕДСТВАМИ ПЛАТЕЖА**

Султонов Нодирбек Улуғбекович

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17483297>

***Аннотация.** В данном тезисе описывается то, что в условиях стремительного развития цифровой экономики и финансовых технологий формируется новая категория общественно опасных деяний, связанных с использованием криптовалют и иных электронных средств платежа. В работе рассматриваются исторические этапы становления уголовно-правового регулирования цифровых финансовых инструментов, начиная с появления первых электронных расчётов и вплоть до формирования криптоэкономики. Особое внимание уделено анализу нормативных актов Республики Узбекистан, Европейского Союза, США и рекомендаций международных организаций, в частности ФАТФ. Автор отмечает, что децентрализованная природа криптовалют, а также отсутствие единых правовых дефиниций создают сложности в квалификации преступлений и установлении виновных лиц. На основе сравнительно-правового анализа делается вывод о необходимости признания криптоактивов объектом имущественных прав и разработки специальных норм уголовного законодательства, направленных на пресечение преступлений с использованием современных электронных платёжных средств.*

***Ключевые слова:** криптовалюта; биткойн; электронные платёжные средства; уголовная ответственность; цифровые активы; блокчейн; отмыwanie доходов; ФАТФ; международное сотрудничество; Республика Узбекистан; правовое регулирование; финансовые преступления.*

Введение

Прогрессирующая цифровизация сферы экономики и финансово-инновационных инструментов стала катализатором возникновения современных разновидностей платёжных средств, включая криптовалюты и разновидности токенов, которые, при всей своей преобразующей сути, сталкиваются с юридическими вызовами. Цифровые валюты как электронные активы, не обладающие материальным воплощением и не подчиняющиеся регулированию государственных структур, предоставляют беспрецедентные условия для реализации криминальных схем, включая различные виды обмана, легализацию доходов, незаконно полученных, несанкционированное перемещение капиталов, то есть отмыwanie денег, и в том числе, финансирование актов терроризма.

Исторические предпосылки уголовно-правового регулирования

Начало юридического осмысления противоправных деяний, связанных с электронными расчётами, приходится на завершающее десятилетие XX века, когда активно внедрялись интернет-банкинг и системы электронных средств. В исходном периоде формирования криптоэкономики взаимодействие в сфере обращения виртуальных денег, по сути, осуществлялось вне зоны охвата правовых норм.

Oktabr, 2025-Yil

Знаковым событием стало возникновение в 2009 году цифровой валюты Bitcoin: впервые появилась независимая платежная платформа, не подлежащая контролю со стороны государственных регуляторов.

На протяжении длительного периода криптовалюты функционировали вне законодательных рамок, что способствовало расцвету криминальных операций, таких как вымогательство в «Даркнете», организация мошеннических схем по типу «пирамид», а также противозаконный обмен виртуальных активов на денежные средства

Недостаток точных определений и законодательных ориентиров создавал трудности при квалификации операций с электронными ресурсами, а также в определении подсудности при раскрытии киберпреступлений. С течением времени в глобальном правовом поле начала формироваться точка зрения, что цифровые активы несут в себе характеристики имущества и, следовательно, могут быть предметом неправомерных действий. Трансформация этих мнений дала концептуальную базу для последующего интегрирования подобных проступков в область уголовно-правовой регламентации.

Постепенно страны приступили к формированию стратегий уголовно-правовой оценки данных явлений. Изначально преступления, совершаемые с использованием криптовалют, попадали под классификацию по уже существующим статьям (к примеру, хищение путем обмана, отмывание незаконно полученных средств, ведение деятельности без соответствующего разрешения). Со временем возникла острая необходимость введения специализированного законодательного регулирования цифровых финансовых операций в рамках уголовного кодекса.

Первые шаги по правовому регулированию криптоактивов в Узбекистане были предприняты в 2018 году с выходом Указа Президента № ПП-3832 «О мерах по развитию цифровой экономики и сферы оборота крипто-активов в Республике Узбекистан» от 3 июля. Впоследствии были приняты дополнительные нормативные акты, призванные сформировать правовую базу для работы с цифровыми активами. Хотя в стране предпринимаются меры по легализации операций с криптовалютой, уголовно-правовое регулирование в этой сфере до сих пор отсутствует.

Помимо этого, несмотря на то, что в 2021 году было принято Постановление Президента № ПП-6819, которое регулирует сферу криптоактивов, прямые нормы, которые затрагивают уголовную ответственность за преступления с современными средствами платежа не предусмотрены.

Отсутствие в Уголовном кодексе отдельных статей, посвященных преступлениям, связанным с криптовалютами, создает трудности в правовой оценке подобных деяний.

Применение норм о краже, мошенничестве или отмывании денег, полученных преступным путем, оказывается не всегда уместным. Децентрализованная природа блокчейн-технологий усложняет определение места и времени совершения правонарушений, а также поиск и идентификацию лиц, участвующих в криптовалютных транзакциях.

Международный опыт регулирования криптовалют

В мировом сообществе, тоже углубленно формируется правовая база для регулирования сферы криптоактивов.

Oktabr, 2025-Yil

В Европейском Союзе одним из главных документов считается Регламент Европейского Союза 2023-1114 (MiCA), регулирующий единые правила для всех членов Евросоюза в сфере эмиссии, обращения и обмена криптовалютами. Именно благодаря MiCA и положениям, закреплённым в нём, криптовалюты теперь рассматриваются как часть финансового рынка, что позволяет государствам-членам ЕС применять регулирующие меры для борьбы с финансовыми преступлениями и обеспечения стабильности финансовой системы.

Международная группа FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF), занимающаяся вопросами противодействия отмыванию денег, предложила ряд мер, по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма через криптовалюты. FATF акцентирует внимание на важности создания правовых рамок, позволяющих идентифицировать пользователей криптовалютных платформ и повышающих прозрачность транзакций.

В Соединённых Штатах Америки и прочих государствах с достаточно развитой правовой системой криптоактивы тоже стали объектами финансового регулирования.

Судебная практика США показывает, что незаконные действия с криптовалютами ведутся в судах как финансовые преступления, и это, в свою очередь, даёт возможность квалификации подобных дел по статьям уголовного кодекса, которые связаны с отмыванием денег и мошенничеством. Можно взять в качестве примера дело United States v. Harmon (2021), где суд назвал оборот криптовалют в операциях с украденными средствами незаконными и назначил срок обвиняемым именно за отмывание доходов, полученных преступным путём. Этот судебный опыт стал весомым для практиков, потому что впервые в истории криптовалюта была признана альтернативой денежных средств, а именно определённой суммы при квалификации преступлений.

Существует ряд проблем с правоприменением в сфере криптовалют, например то, что нет конкретного определения термину криптовалюта и есть неясность в юридическом статусе криптовалют, то есть криптоактивы не признаны собственностью, поэтому сложно квалифицировать дела с их использованием. Для того, чтобы решить эту проблему, необходимо урегулировать правовой статус криптовалют и определять их в качестве объектов имущества, что даст возможность квалифицировать преступления точно также, как и обычные дела.

Нехватка международных соглашений также является одной из важных проблем при преступлениях, связанных с криптовалютой. Для наиболее эффективного раскрытия подобных преступлений необходимо наладить международное сотрудничество и подписать международные соглашения для взаимодействия с другими странами.

Децентрализованный характер криптоактивов на основе блокчейн технологий делает установление личности правонарушителя и его местоположение сложным, так как все переводы криптоактивов анонимны и не подлежат контролю со стороны банков и других организаций.

Исходя из вышеизложенного можно сказать, что по мере развития технологий, появляется острая необходимость в обновлении законодательной базы для борьбы против преступлений, которые связаны с криптовалютами, то есть появляется необходимость в

Oktabr, 2025-Yil

принятии ряда законодательных актов, направленных на урегулирование деятельности в сфере криптовалют. Помимо этого, нужно установить четкий статус криптовалют, как это делают зарубежные страны, что в последствии может стать основой формирования уголовной ответственности в Республике Узбекистан за преступления, связанные с криптовалютами.

Список литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан № ПП–3832 от 3 июля 2018 г. «О мерах по организации деятельности по обращению криптоактивов».
2. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП–6819 от 14 декабря 2021 г. «О мерах по дальнейшему развитию цифровых технологий».
3. Regulation (EU) 2023/1114 of the European Parliament and of the Council (MiCA).
4. FATF. Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers, 2021.
5. United States v. Larry Dean Harmon, Case No

MODERN SCIENCE
& RESEARCH